

Educación emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje en niños de preparatoria

Emotional education in the teaching-learning process in preparatory children

Jessica Micaela Campos-Aldaz

✉ jessica.campos3914@utc.edu.ec

 <https://orcid.org/0009-0002-5128-8561>

Yolanda Paola Defaz-Gallardo

✉ yolanda.defaz@utc.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0001-8532-3914>

Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador.

Resumen

La educación emocional es un proceso que se mantiene en constante evolución para desarrollar las competencias emocionales y regular los sentimientos. En el bienestar emocional se involucra varios elementos que se entrelazan, que son de relevancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje del infante. Este trabajo investigativo tiene como objetivo desarrollar la educación emocional a través de estrategias lúdicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en niños de preparatoria. La investigación es de origen cualitativo con un enfoque descriptivo, aplicando técnicas como la entrevista y la observación para la respectiva recolección de datos, mismos que son analizados e interpretados adecuadamente, obteniendo como resultado el diseño de una guía de estrategias para desarrollar las emociones básicas que permitan al infante identificar, expresar y controlar sus propias emociones. De esta forma se concluye que es importante la aplicación de estrategias para desarrollar la educación emocional desde temprana edad, mejorando su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: aprendizaje, educación emocional, enseñanza, estrategias

Abstract

Emotional education is a constantly evolving process to develop emotional competencies and

regulate feelings. Emotional well-being involves several intertwined elements that are relevant to the infant's teaching-learning process. This research work aims to develop emotional education through playful strategies to improve the teaching-learning process in preparatory children. The research is of qualitative origin with a descriptive approach, applying techniques such as interview and observation for the respective data collection, which are analyzed and interpreted appropriately, resulting in the design of a guide of strategies to develop basic emotions that allow the child to identify, express and control their own emotions. Thus, it's concluded that it is important to apply strategies to develop emotional education from an early age, improving the teaching-learning process.

Keywords: learning, emotional education, teaching, strategies

Introducción

El desarrollo de las emociones básicas involucra la regulación de estas para que el ser humano sea consciente de la manera adecuada de expresarse, comprendiendo que las emociones se pueden controlar mediante el aprendizaje, por ello, Guerrero (2018) señala que la educación emocional va desde la autorregulación, en donde: “Es muy importante que nuestros padres y maestros nos regulen, desde fuera, nuestras emociones cuando somos pequeños, a medida que nos van explicando y contando cómo debemos regular nuestras propias emociones, iremos desarrollando nuestras propias estrategias y trucos para hacerlo”(p.164). El aprendizaje de regulación de emociones es una necesidad social que siempre ha sido un elemento indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje que a través de los años ha sido tomada con más relevancia, ya que mediante las emociones los niños se pueden expresar e incluso acorde a su estado de ánimo pueden adquirir nuevos conocimientos.

En relación a esto, Barcia y Palma (2020) enfatizan que: “Es imprescindible desde la más temprana edad, educar sobre cómo controlar las emociones, ya que, las emociones tanto negativas como positivas son inevitables, por lo que es necesario aprender a regularlas”. Por esa razón, trabajar la educación emocional en las instituciones educativas debería ser uno de los ejes primordiales para formar seres sanos emocionalmente, logrando un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso porque durante todo el trayecto de vida del ser humano estará expuesto a adquirir nuevos aprendizajes, mismos que dependerán de su entorno en el que se

desenvuelva.

En lo referente al proceso de aprendizaje en la primera infancia, la UNESCO IIEP Buenos Aires (2019), menciona que:

Los tres primeros años de vida son centrales para el desarrollo neuronal, reconociendo que los niños y niñas pequeños aprenden de los adultos y adultas las habilidades emocionales, sociales, cognitivas que les permiten adaptarse a su entorno. Tal adaptación dependerá de las experiencias significativas, los estímulos sensoriales, la calidad del cuidado recibido y el afecto de aquellos que los atienden (p.13).

Lograr el control de las emociones ayuda en el desarrollo de las habilidades para afrontar situaciones que se presentan en lo cotidiano, por tal razón, se busca mejorar las herramientas que se utilicen en el proceso educativo, permitiendo que se oriente a los docentes para que sean un reflejo para los niños, ya que, si ellos no logran controlar y expresar sus emociones adecuadamente, se replicará esta conducta en sus estudiantes, entonces todos quienes formen parte del entorno del niño serán esenciales para su desarrollo y la construcción de sus saberes, por lo que verificar la calidad educativa es algo ineludible.

Es necesaria la investigación porque permite resolver la problemática existente en la institución educativa que son las debilidades para expresar las emociones determinadas en el desarrollo de los niños de preparatoria, de tal manera el trabajo investigativo tiene como objetivo desarrollar la educación emocional a través de estrategias lúdicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así mismo permite que los docentes obtengan un conocimiento más amplio sobre varias estrategias que se pueden aplicar en la educación.

El enfoque metodológico se centra en solucionar una problemática con la aplicación de una metodología cualitativa, lo que conllevará a recopilar la información requerida de una forma segura y confiable, usando técnicas e instrumentos cuantificables como la entrevista y la observación, obteniendo como resultado la elaboración de una guía de estrategias para el desarrollo emocional, que ayudará a brindar una educación de calidad a los niños, fortaleciendo las competencias emocionales en el nivel de preparatoria.

La investigación se centra en la Unidad Educativa Francesco Bernardone, ubicada en la parroquia La Matriz, del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi en Ecuador. Esta escuela es particular y cuenta con 12 docentes que imparten clases a 92 estudiantes, siendo el total de estudiantes de esta institución, en donde que el estudio de caso se basara en primero de básica con 14 niños, en conjunto con 4 docentes que son los encargados de la formación académica de este nivel educativo.

Desarrollo

Educación Emocional

La educación emocional se considera un proceso que se mantiene en constante evolución para desarrollar las competencias emocionales que ayudan al infante a regular sus sentimientos, lo cual permite que las áreas de desarrollo sean potenciadas. El desarrollo integral de un ser humano se establece a través de varios aprendizajes significativos, los mismos que se entrelazan con el área socioemocional, es así que lograr controlar y expresar las emociones en este proceso de desarrollo, determinará el futuro de una persona, por ello aparece la educación emocional, el cual es un proceso educativo, continuo y constante, que tiene como objetivo mejorar el desarrollo de las competencias emocionales en el individuo.

A criterio de Bisquerra (Coord.) (2011):

La educación emocional tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales. Entendemos las competencias emocionales como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Dentro de las competencias emocionales están la conciencia y regulación emocional, autonomía emocional, competencias sociales, habilidades de vida y bienestar (p.12).

Las bases didácticas en la educación emocional se mantienen y se van actualizando a lo largo de la trayectoria educativa acorde a las necesidades de la situación, con ello para alcanzar su adecuada práctica es importante comenzar desde los principios que ayudarán en este proceso de alfabetización emocional, enseñando a resolver de una manera adecuada los paradigmas de la vida que se pueden ir presentando conforme a la etapa, logrando una estabilidad emocional.

Liccioni y Soto (2021) comentan que: “El contexto escolar es un entorno interrelacional, interdisciplinario, curricular y complejo, donde son relevantes los factores cognitivos, sociales y emocionales tanto del niño, como del maestro expresados en la cotidianidad de las actividades dentro del aula y la escuela” (p. 37). La educación emocional dentro del contexto escolar puede iniciarse en la educación infantil a través de programas enfocados en preparar al profesional para trabajar las competencias emocionales de los niños, teniendo como fin mejorar el perfil profesional y que sea consciente que es un modelo que los niños van a imitar, por lo que las emociones serán el eje principal para el aprendizaje, por lo mismo la importancia de educar las emociones en su amplitud.

De la misma forma se trabaja la educación emocional dentro del contexto familiar que inicia desde un sentimiento generado por los padres que es querer que sus hijos sean felices, buscan satisfacer esta emoción a través de cosas materiales, a pesar de que, sí brinda en cierta manera una felicidad momentánea, hace falta mucho más, ya que muchos padres no tienen en cuenta que, si las insatisfacciones emocionales son superiores a las satisfacciones materiales, la felicidad no puede existir.

Las emociones básicas son las primeras emociones que el ser humano siente ante una situación o estímulo, estas emociones son innatas e intuitivas, mismas que son esenciales para el desarrollo y supervivencia en el diario vivir. Por otro lado, varias investigaciones realizadas por autores relevantes clasifican desde 6 a 8 emociones básicas, sin embargo, en mucho de los casos las instituciones educativas trabajan en el subnivel inicial y preparatoria en específico con cuatro emociones (Alegría, rabia, tristeza y miedo), por lo mismo se clasifican las emociones en:

- Las emociones de aproximación o positivas: sirven para acercarse a las personas que son buenas para ti o también a situaciones o contextos que te resultan gratificantes. Dentro de este tipo de emociones se encuentra el amor, la alegría y la curiosidad.
- Las emociones de defensa o negativas: sirven para protegerse de potenciales peligros, ya sean personas, situaciones u objetos. Las emociones básicas que se encuentra aquí son el miedo, la rabia y la tristeza.

Proceso de enseñanza-aprendizaje

Los procesos de enseñanza-aprendizaje se dan principalmente por la comunicación, trabajando la conciencia léxica, sintáctica y semántica, comprendiendo que la educación es un proceso de interacción con ello la enseñanza es planificada basada en las necesidades del grupo etario de los infantes, de igual manera el profesional siempre estará en constante preparación para concretar el aprendizaje que transmite al individuo.

Guanochanga (2022) menciona que:

El proceso de enseñanza aprendizaje se refiere a la interacción producida especialmente en el proceso educativo formal. Este concepto comprende a la educación como una actividad indivisible, donde lo que se aprende depende de lo que se enseña y donde no existe enseñanza sin aprendizaje. Por ese motivo se puede hablar de que el proceso de enseñanza aprendizaje posee una naturaleza fundamentalmente dialéctica (p. 31).

El objetivo principal de la enseñanza es transformar al individuo como ser autónomo capaz de aprender por sus propios medios, adquiriendo nuevos conocimientos por ello la enseñanza es el medio por el que se genera estrategias que adopta la institución educativa para planificar, organizar y transmitir nuevos conocimientos a los infantes. Así mismo el aprendizaje como tal es un proceso que se considera por su esencia de adquirir nuevos conocimientos, habilidades o destrezas, en donde el individuo adquiere aprendizajes significativos que le permiten la resolución de problemas, desarrollando su propia capacidad de superar dificultades en su diario vivir, es así que existen formas de aprendizaje:

Manobanda (2018) quien cita a Mora (1997), menciona que existen 4 formas de aprendizaje que son:

- Aprendizaje racional: comprensión de relaciones existentes y pensamientos reflexivos.
- Aprendizaje motor: Se basa en las percepciones sensoriales y motoras
- Aprendizaje asociativo: Son las funciones rememorativas y de asociación.
- Aprendizaje apreciativo: Abarca sentimientos, emociones actitudes e ideales (p. 36)

Existen formas de aprendizaje en las que el individuo aplica acorde a su ritmo de aprendizaje

conforme a su propio proceso, alcanzando la comprensión, percepción, asociación y vinculación emocional lo que hará efecto en la adquisición del aprendizaje, es así que hay que tener presente que los niños son muy susceptibles, por lo mismo la importancia de respetar los ritmos y tiempos de aprendizaje acorde a la edad etaria del infante ya que, si no se respetan, pueden traer como consecuencias la frustración en el infante, lo mismo que ocasionara que se vincule con experiencias negativas que a la larga traen complicaciones en los procesos de aprendizaje, por ello, es importante respetar estos ritmos y más bien motivar a los infantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo mismo cada individuo aprende y avanza a su propio ritmo, permitiendo que cada uno descubra y desarrolle sus habilidades y potencialidades.

Metodología

La metodología está direccionada en la elaboración de estrategias que ayuden a desarrollar la educación emocional en niños de preparatoria, mejorando su proceso de enseñanza-aprendizaje para esto la investigación será cualitativa, pues se adapta especialmente a este proceso de investigación, ya que facilitará la recogida de datos empíricos que ofrecen descripciones complejas, conduciendo a la adecuada interpretación de datos.

Sánchez (2019) afirma que:

La investigación bajo el enfoque cualitativo se sustenta en evidencias que se orientan más hacia la descripción profunda del fenómeno con la finalidad de comprenderlo y explicarlo a través de la aplicación de métodos y técnicas derivadas de sus concepciones y fundamentos epistémicos, como la hermenéutica, la fenomenología y el método inductivo.

Por tal motivo al emplear la observación en una población en específico, produciendo datos descriptivos se busca obtener y analizar datos de tipo subjetivo con el propósito de construir categorías específicas que el grupo de estudio emplea en la conceptualización de sus experiencias y en sus concepciones para determinar los resultados de la investigación.

El método que se utilizará es el descriptivo, por lo mismo Valle (2022) manifiesta que “Desde esta perspectiva, nos centramos en describir con detalle una realidad educativa acotada, una situación determinada, o la actuación, el sentir o las percepciones de un grupo de personas

en un contexto puntual” (p. 15). Ya que mediante esta investigación permitirá establecer la descripción exacta dando lugar a utilizar criterios, estableciendo una estructura a ciertos comportamientos para realizar la respectiva comparación con otras fuentes.

Para llevar a cabo la investigación se empleará métodos teóricos y empíricos, los que ayudarán el cumplimiento del objetivo, solventando la problemática existente dentro de la institución educativa, optimizando la información que permitirá el resultado del estudio de caso, haciendo uso de la ficha de observación dirigida a los niños, la encuesta dirigida a los docentes y la guía de estrategias para el desarrollo de la educación emocional en niños de 5 a 6 años de edad.

Las técnicas que se usará es la observación, de la misma que se puede decir que “el investigador observa el fenómeno u objeto de estudio en su estado natural; es decir, no participa en el estudio. El investigador se separa físicamente de la población de estudio y deja que la población realice sus actividades comunes” (Arias, 2021, p. 11). Por lo que mediante la observación se puede analizar datos empíricos para obtener los datos relevantes que sean de ayuda para la investigación.

De igual manera se hará uso de la técnica de entrevista para adquirir datos de profesionales que están inmersos en el área de educación de preparatoria, aquí se puede mencionar que “El investigador prepara con anticipación la ficha, estructurándola él mismo por medio de preguntas fijas y ordenadas que permiten que se dé la unificación de criterios” (Arias, 2021, p. 28). La entrevista es esencial para dar el acceso que requiere el investigador para poder tener una evaluación personalizada, y por medio de esta se pueda analizar las respuestas de los entrevistados de manera objetiva.

Técnicas que permitirán la recolección de datos subjetivos adquiridos del grupo de estudio, en donde se aplicará los instrumentos como la ficha de observación y el formato de entrevista realizado especialmente para la investigación por el investigador para obtener los resultados relevantes que aporten en el proceso investigativo.

Propuesta

La propuesta de investigación se basa en diseñar una guía que cuente con estrategias que ayuden a trabajar las emociones básicas en niños de preparatoria, teniendo como objetivo

apoyar al docente de preparatoria para la ejecución de actividades específicas para educar las emociones ayudando en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños de 5 a 6 porque es importante que se incluyan este tipo de estrategias dentro del aula para lograr brindar una educación de calidad que englobe lo emocional para el desarrollo del niño desde su primera infancia con la finalidad de lograr que los niños sean seres capaces de expresar sus emociones.

La propuesta “Educando mis emociones, guía de estrategias para el desarrollo de la educación emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje en niños de preparatoria” está estructurada con 5 unidades que representan las 5 emociones básicas (alegría, tristeza, enojo, asco y miedo) que en su totalidad consta de diez actividades, adaptadas a las necesidades del niño con material didáctico para desarrollar la capacidad para reconocer y expresar emociones básicas, lo cual permite aprender de manera lúdica mediante la aplicación de estrategias novedosas, fácil de realizar, beneficiando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo mismo es importante que se aplique este tipo de actividades con los niños de esta edad para que su aprendizaje sea fructífero, trabajando el área socioemocional y a su vez desarrollando sus habilidades y potencialidades.

Juicio de expertos

La validación de la propuesta “Educando mis emociones, guía de estrategias para el desarrollo de la educación emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje en niños de preparatoria” se llevó a cabo con expertos externos e internos a la institución educativa que cuentan con certificación de cuarto nivel y cuentan con una gran experticia académica con la cual fueron de gran ayuda para evaluar acertadamente la propuesta.

Estrategias

La guía de estrategias tiene como propuesta la división de 5 unidades que representan las 5 emociones básicas (alegría, tristeza, enojo, asco y miedo) que en su totalidad consta de diez actividades, adaptadas a las necesidades del niño de 5 a 6 años de edad con la finalidad de favorecer en el desarrollo de la educación emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tales estrategias se detallan a continuación:

- Estrategia N° 1. Teatrillo de la alegría
- Estrategia N° 2. Espejito, espejito
- Estrategia N° 3. Cuento “El patito feo”
- Estrategia N° 4. El diccionario “tristeza”
- Estrategia N° 5. La varita mágica
- Estrategia N° 6. En la escuela, ¿cómo me siento?
- Estrategia N° 7. Poesía “El vampiro”
- Estrategia N° 8. Dramatizando mis miedos
- Estrategia N° 9. Receta “El moco verde”
- Estrategia N° 10. La caja sorpresa de los sentidos

Cada una de las estrategias tiene como objetivo apoyar al docente de preparatoria para la ejecución de actividades específicas para educar las emociones ayudando en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños de primer grado con la finalidad de lograr que los niños sean seres capaces de expresar sus emociones. Por lo mismo la implementación de esta guía de estrategias favorecerá en la enseñanza de los niños, lo que permitirá educar las emociones desde la aplicación de actividades que se ajusten a las necesidades del infante, así mismo se reflejará el beneficio para el docente que hará uso de estas estrategias para el desarrollo de sus clases.

Aplicación de la propuesta

Para la aplicación de la propuesta se consideró al grupo de 14 niños de preparatoria, paralelo único, con el fin de desarrollar estrategias que sean llamativas para el infante y ayuden a educar las emociones básicas, en donde demostraron total predisposición para participar en cada encuentro, así mismo el docente encargado demostró total participación para apoyar en la realización de las actividades, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños, así mismo al ser una guía para el docente, afianza los conocimientos y mejora la metodología del profesional, creando espacios de armonía, en donde el niño sea libre para expresarse.

Análisis e interpretación de resultados

De acuerdo a los instrumentos aplicados en la Unidad Educativa Francesco Bernardone a los niños, se presentan los resultados a continuación en un cuadro comparativo, en la tabla 1. Resultados del diagnóstico e impacto de la propuesta, donde se aprecia de mejor manera la evolución del desarrollo emocional en los 14 niños de preparatoria, jornada matutina, en base a la propuesta aplicada.

Tabla 1

Resultados del diagnóstico e impacto de la propuesta

ITEMS DE VERIFICACIÓN	Pre test			Post test		
	(I)	(EP)	(A)	(I)	(EP)	(A)
1. Identifica sus propias emociones.	64 %	29 %	7 %	14 %	50 %	36 %
2. Expresa sus ideas con seguridad.	43 %	43 %	14 %	14 %	36 %	50 %
3. Interactúa con sus pares	43 %	36 %	21 %	7 %	50 %	43 %
4. Reconoce emociones positivas como la alegría, entusiasmo y felicidad.	43 %	57 %	0 %	0 %	42,86 %	57,14 %
5. Reconoce emociones negativas como la tristeza, miedo e ira.	43 %	57 %	0 %	7 %	29 %	64 %
6. Expresa sus emociones de manera adecuada.	50 %	50 %	0 %	7,14 %	21,43 %	71,43 %
7. Es capaz de atender y seguir instrucciones.	50 %	50 %	0 %	21,43 %	21,43 %	57,14 %
8. Se adapta con facilidad a diferentes actividades y situaciones.	36 %	43 %	21 %	21 %	36 %	43 %

	Pre test			Post test		
9. Participa haciendo uso de la voz en la construcción del tema, expresando en forma verbal cómo se siente.	53 %	29 %	7 %	14,29 %	35,71 %	50 %
10. Cuando algo no le sale bien expresa emociones negativas.	57 %	36 %	7 %	7 %	29 %	64 %
11. Demuestra empatía por otras personas.	43 %	43 %	14 %	0 %	43 %	57 %
12. Es capaz de resolver pacíficamente los conflictos que pudiera haber con sus compañeros.	64 %	29 %	7 %	21,43 %	35,71 %	42,86 %
13. Respeta las opiniones de los demás.	36 %	50 %	14 %	0 %	36 %	64 %

Los datos obtenidos demuestran notoriamente un resultado favorecedor ante las estrategias aplicadas para desarrollar la educación emocional dentro del contexto escolar, ya que mediante esta guía de estrategias se ayudó a que los niños aprendan a expresar sus emociones de una manera adecuada, logrando trabajar las competencias emocionales a su vez teniendo como fin el desarrollo de actitudes y formas de expresión en las que el infante se animó a participar activamente dentro de los aprendizajes, disfrutando así su proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde sus emociones son vividas, respetadas y acogidas en su amplitud, convirtiéndose en parte esencial de la educación en el nivel de preparatoria pero sobre todo que el niño se sintió escuchado, amado y comprendido.

Discusión

Los infantes desarrollan su área socioemocional en base a su propio entorno, en donde se involucra los contextos escolares y familiares, de esta manera la institución educativa tanto como en el hogar son quienes adquieren el rol de mediador del aprendizaje del niño, siendo

ellos los modelos a seguir, por eso el mediador tiene que ser consciente que su deber es crear un espacio lleno de seguridad y confianza, en donde el infante se sienta apreciado y sobretodo pueda expresar sus emociones, teniendo como resultado niños con seguridad emocional, alcanzando el instinto de curiosidad por descubrir, ya que al sentir seguridad el infante demuestra libertad para desarrollar cualquier actividad.

A criterio de Guanochanga (2022):

La Educación Emocional en los últimos años ha tomado importancia porque se considera que es un proceso educativo para el desarrollo afectivo de los niños y niñas que va de la mano con el desarrollo cognitivo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Al potenciar las competencias emocionales, se logra desarrollar las habilidades emocionales que al presentar situaciones de su vida logre desenvolverse y resolver conflictos cotidianos mejorando el bienestar personal y social (p. 34).

Es así, que las estrategias propuestas para desarrollar la educación emocional cuentan con su respectivo material didáctico que es llamativo ante la vista de los niños, beneficiando en su proceso de enseñanza-aprendizaje, en tal sentido participaron activamente en cada encuentro reconociendo y expresando la respectiva emoción acorde a lo planteado, demostrando una mejoría en la regulación de sus propias emociones. Finalmente se puede mencionar que las actividades fueron asertivas para desarrollar las 5 emociones básicas en los niños de 5 a 6 años, de manera que lograron expresar adecuadamente sus emociones, comprendiendo que no existen emociones buenas ni malas, mejorando su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Conclusiones

Al realizar la revisión de aportes pedagógicos sobre la educación emocional, específicamente en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje en niños de preparatoria, se obtuvo una mejor perspectiva del tema, es así que la información obtenida fue de relevancia con autores nacionales e internacionales, mismos que ayudaron a la sustentación de la investigación.

El diagnosticar las competencias emocionales mediante los instrumentos a los niños y la aplicación de las mismas permitió reconocer la importancia de desarrollar la educación emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El diseñar la propuesta “Educando mis emociones” ha sido el resultado de una investigación exhaustiva y determinada sobre la educación emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje en niños de preparatoria, teniendo como eje principal el educar las emociones para que los niños logren identificar, expresar y controlar sus propias emociones, convirtiéndose en personas con la capacidad de primero entender sus sentimientos y luego la de los demás.

Mediante la validación de la propuesta con expertos y usuarios se determinó la importancia de la misma para su posterior aplicación, obteniendo resultados favorecedores, en donde la mayoría de niños desarrollaron sus competencias emocionales, por lo tanto, se pudo evidenciar que se han cumplido en su totalidad los objetivos planteados sobre la educación emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando que los infantes a la edad de 5 años reconozcan, expresen y controlen las emociones básicas.

Referencias bibliográficas

- Arias, J. (2021). *Técnicas e instrumentos de investigación científica*. Enfoques Consulting Eirl. https://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500.12390/2238/1/AriasGonzales_TecnicasEInstrumentosDeInvestigacion_libro.pdf
- Bisquerra. R. y Coord. (2011). *Educación Emocional, Propuesta Para Educadores y Familias*. Desclée De Brouwer. <https://otrasvoceeneducacion.org/wp-content/uploads/2019/04/Educaci%C3%B3n-Emocional.-Propuestas-para-educadores-y-familias-Rafael-Bisquerra-Alzina-2.pdf>
- Guanochanga, D. (2022). La educación emocional en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 6 años de la Unidad Educativa Británico los Andes en el año lectivo 2021-2022, Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador.
- Guerrero, R. (2018). Educación emocional y apego. Barcelona, España: Ediciones Planeta
- Liccioni, E., y Soto, L. (2021). *Educación Emocional Estrategias Para Su Desarrollo En La Escuela*. Universidad de Carabobo. <http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/8712/ISBN-9789802337781.pdf?sequence=1>
- Manobanda, L. (2018). La educación emocional y su importancia en el aprendizaje (Tesis de posgrado). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador.

- MINEDUC, (2016). Ley orgánica de educación intercultural (codificación no oficial). <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Ley-Organica-Educacion-Intercultural-Codificado.pdf>
- Palma-Delgado, G., y Barcia-Briones, M. (2020). El estado emocional en el rendimiento académico de los estudiantes en Portoviejo, Ecuador. *Revista Científica Dominio de la Ciencia*, 6 (2), 72-100. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7467934.pdf>
- Sánchez, F. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: Consensos y disensos. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 13 (1). http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=s2223-25162019000100008&script=sci_arttext
- UNESCO IIEP Buenos Aires. (2019). Los servicios de atención y educación de la Primera Infancia en América Latina. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375588/PDF/375588spa.pdf.multi>
- Valle, A. (2022). *La Investigación Descriptiva con Enfoque Cualitativo en Educación*. Pontificia Universidad Católica del Perú Facultad de Educación. <https://files.pucp.education/facultad/educacion/wp-content/uploads/2022/04/28145648/GUIA-INVESTIGACION-DESCRIPTIVA-20221.pdf>